

MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE POR CAPAS PARA APLICACIONES WEB

Kilian De Jesús Díaz Miranda.

Ingeniería de Sistemas y Computación, Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas,
Fundación Universitaria los Libertadores, Bogotá, Colombia. E-
mail:kddiazm@libertadores.edu.co

Introducción

En el campo de la creación del software encontramos el modelo vista-controlador la cual es un estándar para la construcción de aplicaciones grandes y robustas, este modelo se divide en tres partes, el modelo, la vista y el controlador, cada uno con una función importante para el correcto desarrollo del software.

Otro modelo de creación de software importante la programación en capas, este modelo permite una facilidad en el mantenimiento y la mejorar del software a largo plazo, un ejemplo de programación en capas es la aplicación Netflix la cual es uno de los servicios de streaming más importantes del mundo.

En este documento se explicarán los modelos de vista controlador y programación en capas y las tecnologías para el desarrollo de software con estos modelos.

Objetivos

General

Diseñar un modelo de desarrollo de software por capas para aplicaciones web que involucre los patrones de desarrollo Modelo Vista Controlador y la Programación en capas Front- End y Back – End.

Objetivos específicos

- Evaluar la información existente de metodologías y modelos de desarrollo de software y patrones de programación web por capas.
- Elaborar prototipos de patrones de desarrollo por capas que integre el modelo de programación Modelo Vista Controlador y el desarrollo web por capas Front-End y Back-End.
 - Diseñar y desarrollar una aplicación utilizando el modelo de desarrollo propuesto para elaborar aplicaciones web.
 - Realizar pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca al desarrollo realizado utilizando el patrón de desarrollo web propuesto.

Marco Teórico

Desarrollo de software por modelos

El desarrollo de software dirigido por modelos (MDD, por su acepción en inglés “Model-Driven Software Development”), es una disciplina que genera muchas expectativas como opción importante a los métodos tradicionales de producción de software. MDD ofrece una nueva forma de realizar el desarrollo y mantenimiento de sistemas de software con el uso de modelos como principales artefactos del proceso de desarrollo. En el MDD los modelos son utilizados para desagregar las tareas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, operación, administración, mantenimiento y actualización de los sistemas. Así mismo, las certificaciones de calidad permiten testificar la eficacia y eficiencia de los procesos, produciendo un impacto positivo en el interior de las organizaciones, al ayudar en la toma de decisiones al mejorar las formas de alcanzar los objetivos antes de la certificación. Las certificaciones de calidad agregan valor al producto, previsibilidad al trabajo, y confianza a los clientes, lo que conlleva a aumentar la competitividad de la empresa. Se percibe como valioso el que la empresa se preocupe por dar a conocer su calidad y abra las puertas a mostrar cómo trabaja ante organismos de certificación externa e inclusive internacional. (Esterkin & Pons, 2017).

La ingeniería de software recomienda que la construcción del software debe ser asumido de la misma forma en que los ingenieros construyen sistemas complejos como puentes, edificios, aviones, barcos, etc. El sistema de software debe observarse como un producto complejo y su construcción como un trabajo ingenieril, es decir un proceso planificado basado en metodologías formales con el uso de herramientas. El modelo del sistema es conceptualizar el dominio del problema y su posible solución. Desde este punto de vista, la abstracción es una técnica con la cual la mente humana puede enfrentarse a la complejidad, al ocultar la parte irrelevante y convirtiendo un sistema complejo en un sistema comprensible y manejable. Por lo tanto, para los sistemas de software resulta bastante útil abstraer los detalles tecnológicos de implementación y tratar con los conceptos del dominio de forma directa. (Pons, Giandini, & Pérez, 2010).

Un modelo o paradigma es un prototipo que sirve de referente o ejemplo para todos los que diseñan y confeccionan productos de software. A nivel de desarrollo de software, los modelos más conocidos son:

Modelo en cascada.

Al modelo abstracto de cascada pertenecen los modelos: cascada puro, cascada con fases solapadas, cascada con subproyectos y cascada con reducción de riesgos. La principal característica de estos modelos es la secuencia serial de las actividades de análisis y definición de requerimientos, diseño, codificación, validación y mantenimiento; cada actividad debidamente documentada. El modelo en cascada con fases solapadas permite hacer actividades de la siguiente fase en paralelo a las últimas actividades de la fase anterior sin romper la secuenciación de las fases, como puede observarse en la Figura 1 . El modelo de cascada con subproyectos, aunque divide el proyecto en subproyectos más pequeños, pero conserva el carácter secuencial de las actividades. En el modelo de cascada con reducción de riesgos se controla el riesgo en la fase de requerimientos con una espiral que los identifica y mitiga y prevé la posibilidad de retroceder en la secuencia de actividades., pero manteniendo el orden del modelo de cascada puro. (Cervantes Ojeda & Gómez Fuente, 2012).

Figura 1. Modelo en cascada.

Fuente: <https://n9.cl/sxir>

Modelo Incremental

Este modelo combina elementos del modelo en cascada en una propuesta de iteraciones, construyendo una implementación parcial de la aplicación. Cada iteración produce un incremento funcional en el desarrollo del producto final. En este modelo se debe definir la lista de requerimientos del cliente en la primera fase y la construcción del producto se va realizando en la medida que se vaya liberando las

iteraciones. El modelo permite añadir funcionalidades en cada iteración, permitiendo mejoras en las etapas intermedias. En cada iteración se puede tener versiones de software, es decir entregables parciales, como se evidencia en la figura 2; versiones que van mejorando en la medida que se avanza en el proyecto. (Solano-Fernández & Porrás-Alfaro, 2020).

Figura 2. Modelo incremental

Fuente: <https://n9.cl/pwdob>

Modelo prototipo.

Pertenece al grupo de los modelos evolutivos como el modelo incremental. El modelo se fundamenta en la construcción de prototipos los cuales representan partes esenciales del software, pero los prototipos no son funcionales y en su mayoría únicamente corresponden a representaciones del diseño visible para el usuario y no del diseño interno tales como algoritmos y manejo de la Información. El modelo da prioridad al desarrollo rápido, como se evidencia en la figura 3, porque el objetivo es conseguir una rápida evaluación del modelo, para verificar viabilidad del producto final. (Armenta-Benitez, Rodríguez Espinoza, Medina Muñoz, & González López, 2018).

Figura 3. Modelo prototipo

Fuente: <https://n9.cl/gehvr>

Modelo en espiral.

Es un modelo de desarrollo de software muy conocido y fue propuesto por Barry Boehm en 1986. El ciclo se representa como un espiral, diferente a una serie de actividades con retrospectiva una de otra. El modelo entrelaza las actividades de especificación de requerimientos, desarrollo del aplicativo y validación de requerimientos. Como puede verse en la figura 4, cada ciclo de desarrollo se divide en cuatro fases: 1. Definición de objetivos o fase de análisis. En esta fase, se realiza un diseño detallado del plan administrativo, se identifican riesgos y se elaboran alternativas. 2. Evaluación y reducción de riesgos: Análisis detallado de cada riesgo identificado y puede desarrollarse prototipos para disminuir el riesgo de requisitos dudosos. 3. Desarrollo y validación: Se escoge el modelo de desarrollo después de la evaluación del riesgo. El modelo que se utilizará depende del riesgo identificado para esa fase. 4. Planificación: Toma de decisiones para continuar o no con otro ciclo y se planea la siguiente fase del proyecto. Un aspecto importante del modelo es que toma en consideración los riesgos; actividad importante en la administración del proyecto. (Delgado Olivera & Díaz Alonso , 2021).

Figura 4. Modelo en espiral.

Fuente: <https://n9.cl/8gcqs>

Construcción de la aplicación por modelos

El desarrollo del software no debe confundirse con el desarrollo de la aplicación. El desarrollo de la aplicación o construcción del aplicativo está relacionado con el conjunto de actividades requeridas para desarrollar el programa en un lenguaje de programación existente en el mercado, como, por ejemplo: Java, PHP, Visual Net, Python, C++, JavaScript, etc. En la actualidad existe patrones de programación o modelos de programación por capas; cuyo objetivo principal es la separación la lógica del negocio de la lógica del diseño. Entre los patrones de programación más utilizados, se tiene:

Patrón Modelo-Vista-Controlador.

El patrón de desarrollo Modelo-Vista-Controlador (MVC) busca reducir el esfuerzo de programación al implementar sistemas múltiples y sincronizados con los mismos datos, estandarizando el desarrollo de la aplicación. MVC como puede observarse en la figura 5, puede considerarse como un paradigma que divide las partes que conforman una aplicación en: Modelo, La Vista y los Controladores; permitiendo validar por separado cada elemento y garantizando actualizaciones y mantenimiento del aplicativo de forma sencilla y en menor tiempo. El Modelo, corresponde al objeto que representa los datos del programa; la Vista es el objeto que controla la presentación visual de los datos representados por el Modelo y

genera una representación visual del Modelo, mostrando los datos al usuario. Por último, el Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los datos representados por el Modelo y centra toda la interacción entre la Vista y el Modelo. (Fernández Romero & Díaz González, 2012).

Este patrón soluciona los inconvenientes debidos al uso de interfaces gráficas en aplicaciones, pero adicionalmente permite definir claramente las capas que se aplican en la arquitectura Cliente-Servidor, muy común en Internet. El patrón Modelo Vista Controlador, separa la parte gráfica de una aplicación, de los procesos lógicos y de los datos de la misma. Fue desarrollado a finales de los años 70 por Trygve M. H. Reenskaug, quien trabajaba en el proyecto SmallTalk de Xerox. (López S., 2009).

La vista:

Es la interfaz gráfica, es con lo que el usuario de la aplicación interactúa y es donde se reciben las “órdenes” y se presentan los resultados de los procesos al usuario. (López S., 2009)

El controlador:

Es el modificador del modelo, es decir, es el que modifica los valores de las variables, objetos, datos en general, lo hace de acuerdo a lo solicitado por el usuario a través de la interfaz gráfica (vista). (López S., 2009)

El modelo:

Es la representación específica de la información con la que se está operando en el instante de la ejecución de la aplicación, representa las variables, objetos, datos en general que se están modificando de acuerdo a lo que el usuario solicite (López S., 2009)

En resumen, el modelo vista-controlador tiene la funcionalidad de que está dividida en varias fases que se relacionan lo cual ayuda a una organización el desarrollo del aplicativo por lo cual un desarrollador puede estar en varias capas sin afectar otras.

Las fases serían la vista que es la interfaz gráfica que el usuario visualiza cuando ejecuta la aplicación, el controlador sería la fase que se encarga de la modificación en la visualización de los valores que necesite el usuario y la fase del modelo se encarga de del procesamiento de los valores que está ejecutando el usuario.

Figura 5. Modelo MVC

Fuente: <https://n9.cl/x02zz>

Arquitectura de programación por capas.

La programación por capas es una de las más adoptadas por los desarrolladores de aplicaciones software. Cada capa puede representar una parte lógica a tratar como una unidad propia con funcionalidades previamente definidas, relaciones y colaboraciones establecidas en el sistema. Se puede establecer desarrollos en dos capas, tres capas, cuatro capas o hasta n capas. Un nivel se define como la representación física de una capa. Cualquier aplicación con base de datos, que maneje operaciones básicas de captura, lectura, actualización y eliminación de datos, conocida en el dialecto de la programación como CRUD (Create, Read, Update, Delete); involucra tres tipos de funcionalidades distintas o capas como se observa en la figura 6, que son: 1. Las relacionadas con el usuario. La manera en que el sistema interactúa con él, la captura de los datos ingresados y su visualización como resultado de consultas o cualquier otra operación que implique la recuperación de datos. 2. Las reglas lógicas. Son las que afectan a los datos ingresados generando nueva información a partir de ellos. También se incluyen aquí los datos calculados sobre los datos almacenados, cuando existe un requerimiento de visualización. 3. La persistencia de los datos. Se refiere al tratamiento de los estados de los objetos para ser almacenados físicamente en las bases de datos. El ejemplo describe un desarrollo en tres capas (capa de vista, capa de lógica y capa de datos), por lo tanto, el programa se puede dividir en tres partes, permitiendo desarrollos por separado que garantice actualizaciones y mantenimiento del aplicativo. (Cardacci, 2015).

El estilo arquitectural en n capas se basa en una distribución jerárquica de los roles y las responsabilidades para proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver.

Los roles indican el tipo y la forma de la interacción con otras capas y las responsabilidades de la funcionalidad que implementan. Cuanto más se aumenta el proceso operativo de la empresa, las necesidades de proceso crecen hasta desbordar las máquinas. Es por ello que se separa la estructura de un programa en varias capas. (Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010)

Capa de presentación:

Es la responsable de la presentación visual de la aplicación. La capa de presentación enviará mensajes a los objetos de esta capa de negocios o intermedia, la cual o bien responderá entonces directamente o mantendrá un diálogo con la capa de la base de datos, la cual proporcionará los datos que se mandarían como respuesta a la capa de presentación. (Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010)

Capa de negocio:

Es la responsable del procesamiento que tiene lugar en la aplicación. Por ejemplo, en una aplicación bancaria el código de la capa de presentación se relacionaría simplemente con la monitorización de sucesos y con el envío de datos a la capa de procesamiento. Esta capa intermedia contendría los objetos que se corresponden con las entidades de la aplicación. Esta capa intermedia es la que conlleva capacidad de mantenimiento y de reutilización. (Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010)

Capa de datos:

Esta capa se encarga de acceder a los datos, se debe usar la capa de datos para almacenar y recuperar toda la información de sincronización del Sistema. Es aquí donde se implementa las conexiones al servidor y la base de datos propiamente dicha, se invoca a los procedimientos almacenados los cuales reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. (Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010)

En resumen, el modelo de programación por capas ayuda a un código mas limpio ya que al estar dividida en tres partes cada capa se encarga de la responsabilidad que le corresponde sin interferir en la otra.

Sus tres capas serian la capa de presentación la cual sería la visualización de la información en el aplicativo, la capa de negocio la cual es la encargada del procesamiento del aplicativo y la capa de datos la cual se encarga almacenar y acceder a los datos que se necesiten.

Figura 6. Modelo desarrollo por capas.

Fuente: <https://n9.cl/30r41>

Trabajos realizados (Estado del Arte).

La programación web por capas es una arquitectura muy utilizada a nivel de diferentes empresas dedicadas al desarrollo de software, convirtiéndose en una disciplina acogida por los profesionales dedicados a la programación de computadores. Muchas organizaciones desarrolladoras de software se identifican con estos paradigmas de programación y elaboran los proyectos de desarrollo desagregando las actividades por fases, según la capa que se quiera desarrollar inicialmente, pero atendiendo los requerimientos del cliente. Muchas aplicaciones web actuales, fundamentan sus desarrollos en dos capas esenciales: 1. La capa Front-End y 2. La capa Back-End. A continuación, se describe, los aspectos principales de desarrollo para cada una de estas capas.

La programación Front-End y Back-End

¿En qué consiste la programación Front - End?

Front – End es la parte de la programación encargada de establecer interfaz con el usuario; se utiliza tecnologías de diseño y desarrollo web que funcionan en el explorador y que interactúan con el cliente. Para programar el Front – End se necesita tecnologías como el HTML5 que permiten estructurar el contenido del documento, CSS para trabajar hojas de estilos y organizar menús, y el lenguaje de programación JavaScript para realizar validaciones desde la entrada de los datos. Esta capa de desarrollo se puede entender, como la parte que el usuario puede ver como: botones, la imagen impactante del sitio web, las animaciones, los colores, etc. lo cual convierte a la página atractiva, donde el desarrollador tiene que destacar su creatividad para su elaboración. (Gala Yalupalin, 2021)

Tecnologías de la Programación FrontEnd

HTML5

HTML5 es un lenguaje de etiquetas que permite diseñar documentos web estáticos; a diferencia de las versiones anteriores al HTML5, esta ofrece un conjunto de funciones que permitirá dar una nueva experiencia en el diseño web. (Torres Remon, 2014)

Sintaxis de html:

Fuente: <https://n9.cl/j3xe9>

CSS (cascading style sheets, hojas de estilo en cascada):

Es uno de los lenguajes utilizados para estilizar elementos que están escritos en lenguaje HTML, donde el W3C es el representante de indicar especificaciones de CSS que servirán para los navegadores.

Se denomina estilos en cascada porque se aplican de superior a inferior siguiendo un patrón llamada herencia. (Nieto Rodrigo, 2016)

Sintaxis de css:

Fuente: <https://n9.cl/uhzxn2>

JavaScript:

Es un conjunto de instrucciones que precisa la lógica y el comportamiento de los datos del documento Web. Esto se emplea a un documento HTML y su uso es para establecer la participación activa del sitio web. JavaScript se está transformando en un lenguaje constituido, este lenguaje incluso forma parte de los sistemas operativos de computadoras y otros aparatos tanto en el lado del servidor y el lado del cliente. En el contexto de la página web, puede realizar muchos tipos de acciones e interacciones, anteriormente solo se usaba para autenticar cuestionarios, presentar cajas de diálogo, realizar condiciones y otros. (Zambrano Álava, 2018)

Sintaxis de JavaScript:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo01.htm</TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  //Visualizar un mensaje de bienvenida
  alert(";Bienvenido a nuestra página!");
</SCRIPT>

</HEAD>
<BODY>
<a href='Ejemplo02.html'>Ir al siguiente ejemplo...</a>
</BODY>
</HTML>
```

Fuente: <https://n9.cl/u5wpq>

¿En qué consiste la programación Back - End?

Es la capa de acceso a datos de un programa de computador (software) que no es directamente accesible por los usuarios. La principal característica de esta capa es que contiene la lógica del programa más conocida en el lenguaje para el desarrollo de software, como "las reglas del negocio". Por medio del back-end se puede acceder al servidor por medio de instrucciones especializadas para que el navegador realice las peticiones. (Gala Yalupalin, 2021)

Para trabajar el back-end se debe tener claro conceptos como: Dominio, entendido como el nombre del sitio en internet para indicar la dirección a los usuarios de cómo llegar a dichos sitios; por cuanto contiene los parámetros que guían a los navegadores para acceder a la información que contiene el sitio web en el internet. El dominio consta de dos elementos principales: el nombre del sitio web y la extensión del dominio. La organización ICANN (corporación de internet para nombres y números asignado), son encargados de supervisar los padrones de nombres de dominios y precisa que extensiones de dominios están libres, como también mantienen una base de datos de los dominios web. (Gala Yalupalin, 2021)

Otro concepto importante en la capa back-end es el hosting, conocido como el espacio para almacenar las páginas web en el servidor, básicamente esto se alquila para guardar los datos y archivos necesarios de nuestra página web. La adquisición de un hosting requiere de la evaluación de los siguientes elementos:

almacenamiento, número de sitios, ancho de banda, seguridad. (Gala Yalupalin, 2021)

Igualmente, la capa black-end requiere de los lenguajes de programación, que corresponde al conjunto de instrucciones por medio de las cuales el programador permite la solución de las reglas del negocio plasmadas en la lista de requerimientos del cliente. Los lenguajes más conocidos en el mercado son: PHP, Python, C++, Visual Net, Android, etc. (Gala Yalupalin, 2021).

Tecnologías del BackEnd.

PHP:

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML.

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" (en este caso, mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!"). El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final `<?php` y `?>` que permiten entrar y salir del "modo PHP". (PHP, s.f.)

Sintaxis PHP:

```
<?php
$mensaje="Tengo hambre!!"; //Comentario de una linea
echo $mensaje; #Este comentario también es de una linea
/*En este caso
mi comentario ocupa
varias lineas, lo ves? */
?>
```

Fuente: <https://n9.cl/6tcmz>

MYSQL

MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar basada en código abierto. Desarrollado originalmente por MySQL AB, fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y esta su vez comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña de un motor propio InnoDB para MySQL.

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos que cuenta con una doble licencia. Por una parte, es de código abierto, pero por otra, cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía Oracle. (Robledano, 2019)

Sintaxis MYSQL:

```
1 | INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
2 | [INTO] tbl_name [PARTITION (partition_list)] [(col,...)]
3 | {VALUES | VALUE} ({expr | DEFAULT},...),(...),...
4 | [ ON DUPLICATE KEY UPDATE
5 |   col=expr
6 |   [, col=expr] ... ]
```

Fuente: <https://n9.cl/98lwf>

Ejemplos de aplicaciones web desarrolladas por capas.

Google Docs

Es una de las aplicaciones web mejor hechas del mundo. Gracias a Google Docs podremos crear documentos, guardarlos en nuestro ordenador o en nuestra cuenta de Google Drive, guardarlos en formato PDF, imprimirlos, compartir con nuestros compañeros de trabajo e incluso trabajar al mismo tiempo en el mismo documento. (González, 2021)

Además, lo bueno que tiene Google Docs, es que podremos trabajar con esta herramienta sin conexión a internet y cuando el ordenador tuviera conexión a internet de nuevo todo lo que hayamos hecho se guardará automáticamente en Google Drive sin necesidad de hacer nada nosotros.

Pixlr.com

Esta aplicación es similar al editor de fotos Adobe Photoshop, como puede verse en el diseño en el diseño y en la estructura que tiene el programa. (González, 2021)

Codepen.io

Herramienta útil para iniciar con los desarrollos de aplicaciones web. Es un entorno de desarrollo de código HTML en el navegador. Una herramienta realmente útil para poder probar códigos HTML, CSS y JavaScript en tiempo real.

Evernote y Trello

Son herramientas web Evernote y Trello, dos aplicaciones web diferentes, pero con las que se puede organizar de forma muy similar a post-it. Pero con muchos más añadidos que seguro que harán cambiar a estas aplicaciones digitales. . (González, 2021)

Netflix

Plataforma de vídeo en streaming más importante que existe en la actualidad. Puede considerarse como un vídeo club in internet, donde se puede elegir lo que se quiere ver, cuando se quiere ver o programar para ver más adelante. (González, 2021).

Conclusión

La metodología de programación de modelo vista-controlador y la programación en capa son muy importantes para el desarrollo de software ya que promueven una separación de las responsabilidades y una estructura modular que ayuda a una creación del software mas sencilla y mas optimizada con la posibilidad de hacer un mantenimiento y agregación de nuevas funcionalidades más fácil.

La programación en capas es el enfoque en dividir la creación del software en varias capas esto permite que haiga modularidad en el software ya que cada capa tiene una función que esta definida y se comunica con las demás capas a través de sus interfaces que también están definidas, esto facilita la gestión del código.

El modelo vista-controlador también tiene varias fases las cuales serían el modelo encargado de la manipulación de datos, la vista encargada de la visualización de la información y el controlador que coordina la relación entre el modelo y la vista, esto genera un desarrollo colaborativo en el cual los desarrolladores pueden trabajar en diferentes apartados del software sin interferir en los otros.

Ambos modelos tienen una relación ya que se dividen en partes para el desarrollo y priorizan la organización y la relación de sus diferentes capas o faces, la programación en capas prioriza la organización en el código y el modelo vista prioriza la organización de sus fases, al combinar estos dos modelos podemos obtener un software mas solido y flexible.

Bibliografía

- Armenta-Benitez, B., Rodríguez Espinoza, J. I., Medina Muñoz, L. A., & González López, S. (2018). Aplicación del modelo de prototipos: Caso de estudio Software RedbotGamesShop. *Revista de Simulación Computacional*. 2018. 2-5., 8-13.
- Cardacci, D. (2015). Arquitectura de software académica para la comprensión del desarrollo de software en capas. *ECONSTOR- ISSN 1668-4575 (impreso), ISSN 1668-4583 (en línea)*, 1-23.
- Cervantes Ojeda, J., & Gómez Fuente, M. (2012). Taxonomía de los modelos y metodologías de desarrollo de software más utilizados. *Sistema de Información Científica. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 37-47.
- Delgado Olivera, L., & Díaz Alonso, L. (2021). Modelos de Desarrollo de Software. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas. Vol. 15, No. 1, Enero-Marzo, 2021*, 37-51.
- Esterkin, V., & Pons, C. (2017). Evaluación de calidad en el desarrollo de software dirigido por modelos. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, vol. 25 Nº 3, 2017, pp. 449-463.
- Fernández Romero, Y., & Díaz González, Y. (2012). Patrón Modelo-Vista-Controlador. *Revista Telemática. Vol. 11. No. 1, enero-abril, 2012*, 47-57.
- Gala Yalupalin, D. (2021). *La programación Front-End y Back-End*. Lima - Perú: Universidad Nacional de Educación. Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Tecnología.
- González, G. (11 de Marzo de 2021). *www.hipertextual.com*. Obtenido de Hipertextual: <https://hipertextual.com/2015/01/mejores-aplicaciones-web>
- López S., C. A. (2009). Cómo mantener el patrón modelo vista controlador en una aplicación orientada a la WEB. *Inventum No. 7 Facultad de Ingeniería Uniminuto*, 73.
- Moquillaza Henríquez, S. D., Vega Huerta, H., & Guerra Grados, L. (2010). Programación en N capas. *Revista de investigación de sistemas e informática*, 58-59.
- Nieto Rodrigo, J. (2016). *Desarrollo de una aplicación web, con Front-end y Back-end, para compraventa de segunda mano*. Valencia.
- PHP. (s.f.). Obtenido de <https://www.php.net/manual/es/intro-what-is.php>
- Pons, C., Giandini, R., & Pérez, G. (2010). *El desarrollo de software dirigido por modelos*. La plata - Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
- Robledano, A. (24 de Septiembre de 2019). *openwebinars: que es mysql*. Obtenido de openwebinars: <https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/>

Solano-Fernández, E., & Porrás-Alfaro. (2020). El modelo iterativo e incremental para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada Amón_RA. *Escuela de Arquitectura y Urbanismo*, Diciembre 2020, 165-177.

Torres Remon, M. A. (2014).

https://ebooks.arnoia.com/media/eb_0104/samples/9786123042486cap1-07.pdf. Lima: Macro.

Zambrano Álava, G. P. (2018). ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA PERSONALIZACIÓN DE MAPAS UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS ACTUALES. *Revista Científica ECOCIENCIA*.